

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 1

Enero - Junio 2023

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL GENERAL

(prevalence of burnout syndrome in the nursing staff of a general hospital)

Menendez Tania, Panunzio Amelia, Anzules Jasmin. Zambrano Delia.

Mastarreno Mónica

Universidad del Zulia, Facultad de Medicina -División de Estudios Para Graduados Doctorado
en Ciencias de la Salud¹

Hospital General de la Provincia de Manabí, Ecuador²

Correo: taniamene1981@outlook.es ORCID: 0000-0002-3646-0100

Resumen

Con el objeto de determinar la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital general. Se realizó estudio observacional descriptivo de corte transversal cuyo censo poblacional estuvo conformado por un total de 124 profesionales de enfermería de género femenino el instrumento de recolección de datos utilizado para medir el Síndrome de burnout fue el de Maslach Burnout Inventory (1986), el cual consta de 22 ítems que se evalúan con una escala de tipo Likert. Los resultados de este estudio denotan que la mayoría de los profesionales de enfermería que participaron en esta investigación se encuentran en un nivel medio en la dimensión cansancio emocional y despersonalización, lo cual se constituye en una de las primeras claves para la aparición del síndrome de burnout, el rango de edad principalmente susceptible fue el de (25 a 35 años) con $p < 0.05$, el personal de menor antigüedad en la institución fue el que presentó síndrome de burnout con asociación estadística de 0.216 con $p < 0.05$, los puestos de trabajo donde se detectó este hallazgo fueron unidad de cuidados intensivos y emergencia. Se concluye que la mayoría de los profesionales de enfermería que participaron en esta investigación se encuentran en un nivel medio de burnout en la dimensión cansancio emocional y despersonalización por lo que se sugiere realizar una propuesta de intervención del síndrome de burnout en el referido personal que coadyuve a prevenir los efectos deletéreos de este síndrome.

Palabras Clave: síndrome de burnout, personal de enfermería, hospital general

ABSTRACT

In order to determine the prevalence of burnout syndrome in the nursing staff of a general hospital. A cross-sectional descriptive observational study was carried out, whose population census consisted of a total of 124 female nursing professionals. The data collection instrument used to measure burnout syndrome was the Maslach Burnout Inventory (1986), which consists of 22 items that are evaluated with a Likert-type scale. The results of this study show that most of the nursing professionals who participated in this research are at a medium level in the emotional exhaustion and depersonalization dimension, which constitutes one of the first keys for the appearance of burnout syndrome. , the mainly susceptible age range was (25 to 35 years) with $p < 0.05$, the staff with the least seniority in the institution was the one who presented burnout syndrome with a statistical association of 0.216 with $p < 0.05$, the jobs where this finding was detected were intensive care unit and emergency. It is concluded that the majority of the nursing professionals who participated in this research are at a medium level of burnout in the emotional exhaustion and depersonalization dimension, so it is suggested to make a proposal for an intervention of the burnout syndrome in the referred personnel who help prevent the deleterious effects of this syndrome.

Keywords: burnout syndrome, nursing staff, general hospital

Recibido: 17-01-2023 Aceptado: 31-03-2023

INTRODUCCIÓN

La definición de síndrome de burnout, surgió en los Estados Unidos a mediados de los años 70, cuando el psiquiatra Herbert Freudenberger (1974), dió una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y atención profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios, Gil-Monte (2003). Actualmente, este síndrome se presenta en diferentes profesionales de servicios, como médicos, enfermeras, maestros, policías, asistentes sociales, entre otros; que atienden a usuarios que atraviesan situaciones de dolor o aflicción, Gil-Monte (2003), Ballinas, Alarcón y Balseiro (2009).

El burnout o “quemarse por el trabajo”, es un fenómeno que si bien fue expuesto por el médico psiquiatra Freudenberger (1974), es la doctora Maslach su principal investigadora, otorgándole a este síndrome, el posicionamiento mundial como fenómeno que insidiosa y progresivamente afecta de manera determinante la calidad de vida de los seres humanos, visión transcultural y global (Maslach, 1976). El síndrome de burnout, ha sido definido por Ballinas, Alarcón y Balseiro (2009), como cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Según estas autoras, el burnout se manifiesta por tres síntomas: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal.

El agotamiento emocional, se refiere a la falta de recursos emocionales y al sentimiento de que nada se puede ofrecer a otra persona, componente fundamental del burnout, que puede tener manifestaciones físicas y psíquicas. Maslach, Schaufeli y Leiter (2001). Freudenberger (1974) Maslach (1976). Asimismo, la despersonalización es el desarrollo de actitudes negativas e insensibles hacia los destinatarios de los servicios que se prestan y el sentimiento de baja realización personal, el cual, supone una serie de respuestas negativas hacia sí mismo y al trabajo, típicas de la depresión, también, se encuentra la moral baja, evitar las relaciones interpersonales-profesionales, baja productividad, incapacidad para soportar la presión y una pobre autoestima.

Por consiguiente, estos síntomas describen el burnout como un estado de decaimiento físico, emocional y mental, caracterizado por cansancio, sentimiento de desamparo, desesperanza, vacío emocional y por el desarrollo de una serie de actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y la gente. Maslach y Jackson (1986). Igualmente, el com-

ponente de cansancio físico es caracterizado por Maslach y Jackson (1986) como una mayor susceptibilidad a la enfermedad, dolores de espalda, accidentes, postración y frecuentes enfermedades virales, así como una combinación de cansancio y trastornos del sueño. Acompañando a estos problemas físicos, están los síntomas propios del cansancio emocional, refiriéndose a sentimientos de depresión, que, en casos extremos, puede llegar a enfermedad mental y a pensamientos de suicidio.

En este orden, el contexto de trabajo está asociado con las características sociodemográficas: edad, sexo, estado civil y grado de instrucción; así como las características laborales asociadas con el puesto de trabajo, como la antigüedad y tiempo de exposición, indicadores estos, que tipifican el ejercicio ocupacional.

Desde esta perspectiva, Maslach y Jackson (1986), definen al burnout como un síndrome tridimensional de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo y operativizan el constructo haciendo posible su medición mediante el Maslach Burnout Inventory (MBI). Estudios hechos en países como México, sugieren que esta dimensión está determinada por la personalidad del sujeto e implica una crisis de autoeficacia. Es necesario destacar, que el burnout como problema psicosocial afecta a profesionales de diferentes áreas, causado por el estrés crónico, lo que conlleva a que el rendimiento profesional se reduzca caracterizado, por la tendencia del trabajador a autoevaluarse negativamente, lo que hace que se sienta menos competente y exitoso,

Aunque este síndrome ha prevalecido durante mucho tiempo en los profesionales de la salud, los estudios han comenzado recientemente a evaluar las relaciones de causa y efecto, así como las medidas preventivas. Tampoco hay consenso en la literatura existente sobre la prevalencia e incidencia de burnout, aunque la mayoría de los estudios indica una alta prevalencia en profesionales de la salud, Corsino de Paiva, Gomes, Corsino de Paiva y Gonçalves (2017).

Sin embargo, Olvera, Téllez y González (2016) señalan que, la prevalencia del síndrome de burnout entre los trabajadores del sector salud fue significativo, ya que, aproximadamente la cuarta parte lo presenta, aun cuando no se relaciona con la presencia de variables sociodemográficas o laborales. Es significativo insistir en la necesidad de desarrollar programas asistenciales para paliar este síndrome en los trabajadores. Algunos autores

como Gil-Monte (2003); Ballinas, Alarcón y Balseiro (2009) coinciden en afirmar que, el síndrome de burnout en enfermeras es uno de los más expuestos, al estrés laboral por encima de otros grupos profesionales, ya que, la actividad que desarrollan implica un compromiso personal y una interacción directa con las personas a las que están atendiendo.

Las causas del nivel de síndrome de burnout, según, Meneghini, Paz y Lautert (2011) en el personal de enfermería se ha asociado con bajo reconocimiento social, bajo rendimiento laboral, presión de tiempo, escasa autonomía, incorporación de nuevas tecnologías, relaciones conflictivas entre el equipo de trabajo, contacto continuo con el sufrimiento y la muerte y factores laborales a los que se les ha llamado estresores. Es evidente, que en el ejercicio profesional de la enfermería estos profesionales pasan más tiempo con los pacientes y sus familiares que los médicos, los cuales, están sometidos a demandas físicas y emocionales sin precedentes, al involucrarse en cuidados del enfermo con un nivel no comparable con el de otros profesionales de salud.

Según, Cañadas de la Fuente et al.,(2016) el síndrome de burnout comienza a ser considerado como una enfermedad ocupacional de alta prevalencia entre los profesionales de enfermería. Actualmente, el Síndrome de Burnout se define de una manera más compleja haciendo referencia a una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional de enfermería, así como la percepción individual de encontrarse emocionalmente agotado. Al considerar que, este trastorno adquiere mayor relevancia en el referido profesional de la salud en y las variables generadoras de estrés crónico de una institución hospitalaria pública, de allí, la importancia de ejecutar esta investigación que permitirá determinar la prevalencia del síndrome burnout en profesionales de enfermería de un hospital general de provincia en el Ecuador para de este modo implementar medidas de prevención y control que mejoren la calidad de vida del personal objeto de estudio. Como, objetivo general fue, Determinar la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital general.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó estudio observacional descriptivo de corte transversal cuyo censo poblacional estuvo conformado por un total 124 profesionales de enfermería de género femenino, quienes laboran en el Hospital General de la Provincia de Manabí, Ecuador, el instrumento de recolección de datos utilizado para medir el Síndrome de burnout conocido como el Maslach Burnout Inventory (1986) o MBI diseñado por la autora Christina Maslach, el cual consta de 22 ítems que se evalúan con una escala de tipo Likert. El sujeto juzga, por medio de un rango de 6 calificaciones que van a partir de "nunca" hasta "diariamente", la frecuencia con que observa cada una de las condiciones referidas en los ítems según su propia experiencia en el trabajo. Los reactivos se ubican en tres dimensiones como son: Cansancio emocional, Despersonalización y Realización personal.

El análisis estadístico de los datos se ejecutó a través de la estadística descriptiva (números, porcentajes, promedios y desviación estándar), los mismos fueron representados en tablas. el coeficiente de correlación para determinar asociación entre variables empleado fue el de Spearman bilateral, para un nivel de confianza del 95% y 99,9%. A través del programa estadístico SPSS 21.0 para Windows.

RESULTADOS

En la Tabla I, se muestran las características sociodemográficas y laborales del personal de enfermería de un hospital general en Ecuador, donde se observa que el total de la muestra estudiada estuvo conformada por, N= 124 profesionales de enfermería, observándose que, en relación a la edad en el rango de 25 a 35 años, fue, donde se encontró, el mayor número del personal de enfermería con 48.40%, seguido del rango de edad de 36 a 45 años con 38.70% en comparación al rango de edad de 46 a 55 años con 12.90%, en relación al sexo destaca el femenino 124 profesionales que representaron el 100% de la muestra.

El estado civil la mayoría de la población está casada con un 82.26%, en cuanto al grado de instrucción se observó que el mayor número de profesionales es a nivel universitario (licenciados) con un 96.77%, y solo el 3.23% tienen grado de especialización(postgrado), la religión católica es la más destacada con un 96.77%, en relación al puesto de

trabajo se observó que los puestos más destacados son UCI/Adulto(Unidad de Cuidados Intensivos) y Hospitalización con 24.20% respectivamente para cada uno, seguido de emergencia de adulto con 18.55% en comparación a los otros puestos de trabajo donde se encuentra el menor número de profesionales de enfermería tal como se muestra en la tabla.

En relación a la antigüedad laboral del personal de enfermería se observó que en el rango de 1 a 10 años, se concentra el mayor número de profesionales de enfermería con un 62.90%, por último, se observó que casi el total de la muestra estudiada 87.1 % labora por turnos rotativos en el área de emergencia, unidad de cuidados intensivos y hospitalización.

Tabla 1 características socioemograficas y laborales del personal de enfermería del hospital general de ecuador 2019.

Variable		N	%
Edad (años)	25 a 35 años	60	48.40
	36 a 45 años	48	38.70
	46 a 55 años	16	12.90
Sexo	Femenino	124	100.0
Estado civil	Soltera	17	13.70
	Casado	102	82.26
	Divorciado	3	2.41
	Concubino	2	1.61
Grado Instrucción	Universitaria (Licenciados)	120	96.77
	Posgrado	4	3.23
Religión	Católica	120	96.77
	No practicante	4	3.23
Puesto de Trabajo	UCI/Adulto	30	24.20
	UCI/Pediátrico	15	12.09
	Emergencia Adulto	23	18.55
	Emergencia pediátrico	10	08.06
	Hospitalización	30	24.20
	Consulta	16	12.90
Antigüedad (años)	5 a 10 años	78	62,90
	11 a 15 años	30	24.20
	16 a 20 años	16	12.90
Turnos de Trabajo	Rotativos	108	87.1
	Fijo	16	12.9

Fuente: Menendez T et al (2019)

N= número de enfermeras, % porcentaje.

En la tabla II, se muestran en primer lugar que del 100% de las enfermeras encuestadas para la dimensión Cansancio Emocional o (Agotamiento Emocional) la mayoría, se ubica en el rango medio (26-48) según, lo señalado en el baremo de interpretación del instrumento de MBI 1989 n=78 con un 62,90%, observándose con estos hallazgos que los profesionales de enfermería que participaron en este estudio, poseen un nivel medio de síntomas

del síndrome, lo cual, se constituye en una de las primeras claves para la aparición del mismo, para el caso de la Despersonalización se puede observar como la mayoría de los puntajes, también, se ubicaron en el rango medio (16-22) de la escala del baremo de MBI 1989, n=78 con un 62.90%.

Sin embargo, al revisar los puntajes obtenidos en la parte de Realización Personal (RP) se observó un rango "Alto" En tal sentido, debe recordarse

que los puntajes para RP son inversamente proporcionales al síndrome "Burnout", por lo tanto, esto indica que la mayoría de las personas se siente realizada por medio del trabajo que desempeña. Cabe destacar que si el profesional obtiene una

puntuación baja en esta subescala, es que tiene una tendencia a autoevaluarse de forma negativa, según, lo señalado en el baremo de MBI de 1989, dicha situación no fue encontrada en este estudio tal como se muestra en la Tabla.

Tabla 2 Nivel de burnout en personal de enfermería de un hospital general de la provincia de manabí, ecuador. 2019

DIMENSION DEL BURNOUT	NUMERO (N)	PORCENTAJE (%)
Cansancio Emocional		
Nivel Bajo (0-25)	46	37,1
Nivel Medio (26-48)	78	62,9
Nivel Alto (49-54)	0	0
Despersonalización		
Nivel Bajo (0-15)	46	37,1
Nivel Medio (16-22)	78	62,9
Nivel Alto (23-30)	0	0
Realización Personal		
Nivel Bajo (0-20)	0	0
Nivel Medio (21-36)	0	0
Nivel Alto (37-48)	124	100

Fuente: Meléndez et al (2019)

La Tabla III muestra, la prevalencia de las dimensiones del síndrome de burnout en personal de enfermería, según, puesto de trabajo de un hospital general de la provincia de Manabí, Ecuador. (2019) en ella se observó, que del 100% de las enfermeras encuestadas para los puestos de trabajo de unidad de cuidados intensivos adultos 24.20%; unidad de cuidados intensivos pediátrico 12.09%, emergencia de adulto 18.06%, emergencia pediátrica 08.06% respectivamente, la ponderación fue igual en la dimensión Cansancio Emocional o (Agotamiento Emocional) donde, la mayoría se ubica en el nivel medio (26-48), de igual modo, se comportó la ponderación en los puestos de trabajo antes mencionados para la dimensión despersonalización (16-22) ubicándose en el nivel medio.

Dichos resultados, pudieran estar presentándose debido a las características propias del puesto de trabajo en el cual, para el cumplimiento de las funciones laborales del personal de enfermería

este se encuentra expuesto a una combinación de factores de riesgos físicos, psicosociales en la que pudieran incidir estresores como: el trabajo por turnos, el sueño vigilia, el trato con usuarios problemáticos, el contacto directo con la enfermedad, el dolor y la muerte, la toma de decisiones rápidas para dar respuestas oportunas al momento de solicitar su intervención para el mantenimiento de las necesidades del paciente en estado crítico, pudieran ser algunos de los factores, por lo cual, el personal de esta investigación este presentando un nivel medio de síndrome burnout en la dimensión cansancio emocional y despersonalización.

Al realizar correlación entre las dimensiones cansancio emocional, despersonalización con los puestos de trabajo destacó los de emergencia y cuidado intensivo con asociación estadística significativas de Spearman Bilateral de 0.198* $p < 0.05$ para el nivel medio tal como se muestra en la tabla III.

Tabla 3 Prevalencia de las dimensiones del síndrome de burnout en personal de enfermería, según puesto de trabajo de un hospital general de la provincia de manabí, ecuador. 2019

Dimisiones del Síndrome de Burnout Puesto de trabajo por área	Bajo (0-25)		Medio (26-48)		Alto (49-50)	
	N	%	N	%	N	%
Cansancio Emocional						
UCI/Adulto	0	0	30	24.20*	0	0
UCI/Pediátrico	0	0	15	12.09*	0	0
Emergencia Adulto	0	0	23	18.55*		
Emergencia Pediátrico	0	0	10	08.06*	0	0
Hospitalización	30	24,20*	0	0	0	0
Consulta	16	12,90*	0	0	0	0
Despersonalización						
UCI/Adulto	0	0	30	24.20*	0	0
UCI/Pediátrico	0	0	15	12.09*	0	0
Emergencia Adulto	0	0	23	18.55*	0	0
Emergencia Pediátrico			10	08.06*	0	0
Hospitalización	30	24,20*	0	0	0	0
Consulta	16	12,90*	0	0		
Realización Personal						
UCI/Adulto	0	0	0	0	30	24.20
UCI/Pediátrico	0	0	0	0	15	12.09
Emergencia Adulto					23	18.55
Emergencia Pediátrico	0	0	0	0	10	08.06
Hospitalización	0	0	0	0	30	24.20
Consulta	0	0	0	0	16	12.90

Fuente: Meléndez et al 2019

N= número de enfermeras

%= porcentaje

p<0.05* correlación Spearman bilateral

En la Tablas IV, se muestra la prevalencia de las dimensiones del síndrome de burnout en personal de enfermería, según edad y antigüedad laboral de un hospital general de la provincia de Manabí, Ecuador. 2019. En ella, se observó, que del 100% de las enfermeras encuestadas el rango de edad donde destaca el mayor número de enfermeras de 25 a 35* años con 48.35%, ubicados en el nivel medio de burnout en la dimensión de cansancio emocional y despersonalización tal como se muestra en la tabla, de igual modo, se observó en el rango de edad de 36 a 45* años con asociación estadísticas significativa con 0.276* con p<0.05* de Spearman bilateral, al analizar los puntajes obtenidos en la dimensión de realización personal se observó del 100% de la muestra estudiada, un nivel "Alto" para todos los rangos tal como se muestra en la tabla.

Al analizar el indicador de antigüedad laboral se observó que, del 100% de las enfermeras encuestadas para la dimensión Cansancio Emocional o (Agotamiento Emocional) la mayoría se ubica en el nivel medio (26-48), de igual modo para la dimensión despersonalización (16-22) para el rango de antigüedad de 5 a 10 años n= 60 con 48.38% con igual número y porcentaje para ambas dimensiones en comparación con los de más tiempo en la organización que se ubicaron en el nivel bajo de cansancio emocional y despersonalización.

En relación a la dimensión realización personal se observó para todos los rangos de antigüedad un nivel Alto destacando el de (5 a 10 años) con 48.38, seguido del rango de (11 a 15 años) con 38.70% en comparación al rango de (16 a 20 años) con 12.90 % Al realizar correlación con la prueba estadística de Spearman bilateral para las dimen-

siones cansancio emocional, despersonalización con la antigüedad laboral, se evidenció asociación estadística significativa 0.216* con $p < 0.05$ para el nivel medio de las dimensiones antes mencionadas tal como se muestra en la tabla.

Cabe destacar, que en relación a la edad al correlacionar las edades de los profesionales de enfermería con cada una de las dimensiones del síndrome burnout se evidenció, para el nivel medio de cansancio emocional y despersonalización para los rangos de edad de (25 a 35 años) y de (36 a 45 años) asociaciones estadísticas significativa con ($p < 0.05$) de Spearman bilateral.

Sin embargo, al analizar los puntajes obtenidos en la parte de Realización Personal se observó del

100% de la muestra estudiada se concentra en el rango "Alto" para los grupos de edad, los resultados de esta investigación demuestran que la mayoría de las enfermeras se siente realizada por medio del trabajo que desempeña.

Así mismo, al comparar los resultados obtenidos en esta investigación se observó con respecto a la antigüedad laboral que al realizar correlación entre las dimensiones cansancio emocional, despersonalización con la antigüedad laboral se evidenció diferencias estadística significativa negativa con -0.216 con $p < 0.05$ para el nivel medio de las dimensiones antes mencionadas es decir, que a menor años de antigüedad mayor será el riesgo de padecer síndrome de burnout.

Tabla 4 Prevalencia de las dimensiones del síndrome de burnout en personal de enfermería, según edad y antigüedad laboral de un hospital general de la provincia de manabí, Ecuador. 2019

Dimensiones Variables sociodemográficas y laborales	Bajo (0-25)		Medio (26-48)		Alto (49-50)	
	N	%	N	%	N	%
Cansancio Emocional (Edad)						
25-35 años	0	0	60	48,38*	0	0
36-45 años	30	24,20*	18	14,51*	0	0
46-55 años	16	12,90*	0	0	0	0
Antigüedad						
5-10 años	0	0	60	48,38*	0	0
11-15 años	30	24,20*	18	14,51*	0	0
16-20 años	16	12,90*	0	0	0	0
Despersonalización (Edad)						
25-35 años	0	0	60	48,38*	0	0
36-45 años	30	24,20*	18	14,51*	0	0
46-55 años	16	12,90*	0	0	0	0
Antigüedad						
5-10 años	0	0	60	48,38*	0	0
11-15 años	30	24,20*	18	14,51*	0	0
16-20 años	16	12,90*	0	0	0	0
Realización Personal (Edad)						
25-35 años	0	0	0	0	60	48.38
36-45 años	0	0	0	0	48	38.70
46-55 años	0	0	0	0	16	12.90
Antigüedad						
5-10 años	0	0	0	0	60	48.38
11-15 años	0	0	0	0	48	38.70
16-20 años	0	0	0	0	16	12.90

Fuente: Meléndez et al 2019

N= número de enfermeras

%= porcentaje

$p < 0.05$ * correlación Spearman bilateral

DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se encontró similitud en las características socio demográficas, con lo reportado en estudio sobre síndrome burnout realizado en personal de enfermería por Rendón Montoya, M et al 2020; Ramírez, R et al 2017; Salillas R 2017; López, J; et al 2016; Lorenz r et al 2014 y Franca, F et al 2012, en el cual, destaca el género femenino, la edad, puestos de trabajo, la antigüedad y el trabajo por turno rotativos. Cabe destacar que, la salud laboral es en la actualidad es un indicador importante para el aumento del bienestar y la calidad de vida, toda actividad profesional implica la exposición a estímulos estresantes que pueden potenciar la inadaptación y afectar la salud física y emocional en profesionales de enfermería susceptibles dado su cumplimiento de tareas y las características propias de su perfil profesiográfico tal como se mostró en la tabla I.

En los hallazgos de este estudio denotan que la mayoría de los profesionales de enfermería que participaron en esta investigación se encuentran en un nivel medio en la dimensión cansancio emocional y despersonalización; lo cual se constituye en una de las primeras claves para la aparición del síndrome de burnout en respuesta al estrés laboral crónico similar a lo señalado por Rendón Montoya, et al., (2020); Ramírez et al.,(2017); Salillas et al.,(2017); Fernández- García et al.,(2017); Yuguero, et al .,(2017) y Vargas, et al.,(2014). Los cuales, señalan que el cansancio emocional y despersonalización podrían estar favorecidos por el consecuente aumento de la demanda sanitaria en el hospital que hace que los profesionales se vean desbordados. Diferiendo de lo señalado por otros autores tales como Gómez de Regil L et al.,(2015), Salillas (2017); López, et al.,(2016); Lorenz, et al., (2014); Cruz Robazzi, et al.,(2010); Guerrero, et al .,(2008) y Castillo Ramírez, (2001), probablemente por las características de los participantes, las variables que se emplearon, las condiciones del momento temporal de la aplicación, el ámbito y la cultura de la población en la que se desarrollaron los estudios y las condiciones laborales de las instituciones de salud.

Al realizar correlación entre las dimensiones cansancio emocional, despersonalización con los puestos de trabajo destacó los de emergencia y cuidado intensivo con asociación estadística significativas de Spearman Bilateral de 0.198* $p < 0.05$

para el nivel medio, tal como se muestra en la tabla III. Hallazgos similares a lo reportado por Rendón Montoya, et al.,(2020); Ramírez, et al.,(2017); Salillas et al.,(2017); Flores et al.,(2013) y Franca et al.,(2012). Los cuales refieren, que en sus estudios entre los diversos contextos analizados, las Unidades de Cuidados Intensivos y emergencia han sido especialmente numerosas fuentes de estrés crónico: la tecnificación del ambiente laboral, eventos críticos, gravedad de los pacientes a atender, contacto estrecho con la muerte son factores determinantes en la prevalencia del síndrome de burnout nivel medio en las dimensiones cansancio emocional y despersonalización tal como se observó en esta investigación.

Al correlacionar las edades de los profesionales de enfermería con cada una de las dimensiones del síndrome burnout se evidenció, para el nivel medio de cansancio emocional y despersonalización para los rangos de edad de (25 a 35 años) y de (36 a 45 años) asociaciones estadísticas significativa con ($p < 0.05$) de Spearman bilateral. Datos que, difieren a lo reportado por Puialto Durán et al.,(2006) y Fernández-García et al.,(2017), los cuales señalan que la frecuencia para el referido síndrome era mayor entre 45-54 años.

Sin embargo, al analizar los puntajes obtenidos en la parte de Realización Personal, se observó del 100% de la muestra estudiada se concentra en el rango "Alto" para los grupos de edad, los resultados de esta investigación demuestran que la mayoría de las enfermeras se siente realizada por medio del trabajo que desempeña. A pesar de presentar síndrome de burnout nivel medio para las dimensiones cansancio emocional y despersonalización resultados que pudieran estar presentándose por ser una población adulta joven con un claro predominio de la sobrecarga de trabajo debido a la necesidad de mantener una atención sostenida durante la ejecución de sus tareas en su turno de trabajo como causas básicas de la aparición del mismo el sueño vigilia pueden estar influenciando, así como, una condición intrínseca propia del enfermero, datos que difieren de lo señalado, por Fernández-García et al.,(2017), Puialto Durán et al.,(2006) y Albadejo et al.,(2004).

Al realizar correlación entre las dimensiones cansancio emocional, despersonalización con la antigüedad laboral se evidenció diferencias estadística significativa negativa con -0.216 con $p < 0.05$ para el nivel medio de las dimensiones antes mencionadas es decir, que a menor años de anti-

güedad mayor será el riesgo de padecer síndrome de burnout resultados que probablemente se estén presentando debido a la sobrecarga de trabajo y al hecho de ser un capital intelectual joven, lo cual pudiera estar influyendo en la aparición del mismo, mientras que los profesionales con mayor antigüedad en el servicio perciben con menor frecuencia los factores estresantes laborales.

Datos que difieren con lo señalado por otros autores, Khoo et al.,(2017); Flores et al.,(2013) y Puialto Durán et al.,(2006), los cuales, reseñan en sus estudios que a mayor antigüedad mayor probabilidad de padecer síndrome de burnout. Con base a lo antes planteado es evidente, que debe prevenirse el burnout en estos profesionales potenciando los factores protectores y vigilando su aparición en los que presenten factores de riesgo de allí la importancia de realizar una propuesta de intervención del síndrome de burnout en el referido personal que coadyuve a prevenir los efectos deletéreos de este síndrome tal como se muestra en la tabla IV.

CONCLUSIONES

La mayoría de los profesionales de enfermería que participaron en esta investigación se encuentran en un nivel medio de burnout en la dimensión cansancio emocional y despersonalización. Al correlacionar las edades de los profesionales de enfermería con cada una de las dimensiones del síndrome burnout se evidenció, para el nivel medio de cansancio emocional y despersonalización principalmente en los rangos de edad de la población joven.

Se evidenció que a menor años de antigüedad mayor será el riesgo de padecer síndrome de burnout en la población objeto de estudio.

Con base a los resultados de esta investigación se sugiere realizar una propuesta de intervención del síndrome de burnout en el referido personal que coadyuve a prevenir los efectos deletéreos de este síndrome.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albaladejo R, Villanueva R, Ortega P, Astasio P, Calle ME, Domínguez V (2004) Síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital de Madrid. *Rev Esp Salud Pública*; 78: 505-516.
- Ballinas-Aguilar AG, Alarcón-Morales C, Balseiro-Almario CL(2009). Síndrome de burnout en enfermeras de un centro médico. *Rev Enferm IMSS*;17(1):23-29.
- Castillo Ramírez, Sisy. (2001). El Síndrome de “Burn Out” o Síndrome de Agotamiento Profesional. *Medicina Legal de Costa Rica*, 17(2), 11-14. Retrieved December 13, 2020, from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152001000100004&lng=en&tng=es.
- Cañadas-De la Fuente, Guillermo Arturo, Alben-dín-García, Luis, Fuente, Emilia Inmaculada de la, San Luis, Concepción, Gómez-Urquiza, José Luis, & Cañadas, Gustavo Raúl. (2016). Síndrome de burnout en profesionales de enfermería que realizan jornada física complementaria en servicios de cuidados críticos y urgencias. *Revista Española de Salud Pública*, 90, e40015. Epub 07 de junio de 2021. Recuperado en 03 de mayo de 2022, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272016000100415&lng=es&tng=es.
- Corsino, L; Gomes, A; Corsino, E; Lavynnya, C; Gonçalves, A (2017). Burnout syndrome in health-care professionals in a university hospital Clinics (Sao Paulo) May; 72(5): 305–309.
- Cruz Robazzi MLdC, Chaves Mauro MY, Barcellos Dalri RdCdM, Almeida da Silva L, de Oliveira Secco IA, Jorge Pedrão L (2010). Exceso de trabajo y agravios mentales a los trabajadores de la salud. *Revista Cubana de Enfermería*.;26:52-64. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192010000100009
- Franca, F; y Ferrari, R. (2012). Estresse ocupacional crónico o setor de atuagáo dos profissionais de enfermagem da rede hospitalar. *Gestão e Saúde*.;3(1):531—45.
- Freudenberger, J. (1974) Staff burnout. *J Soc Issues*; 30(1):159-165.
- Fernández-García, M.V, Zárate-Grajales, R., Bautista-Paredes, L., Domínguez-Sánchez, P., Ortega-Vargas, C., Cruz-Corchado, M., & Montesinos-Jiménez, G. (2017). Síndrome de burnout y enfermería. Evidencia para la práctica. *Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 20(1), 45-53.
- Flores, N; Jenaro, C; Cruz, M; Vega, V; y Pérez, C. (2013). Síndrome de burnout y calidad de vida laboral en profesionales de servicios sanitarios. *Pensando Psicología*, 9(16), 7-21.
- Gil-Monte P. (2003). El síndrome de quemarse por el trabajo (Síndrome de Burnout) en profesionales de enfermería. *Rev Eletr Inter ção Psy*;1(1):19-33 <http://bvsde.per.paho.org/bvsacd/cd49/artigo3.pdf> Fecha de consulta 04/03/2018 Hora 3pm.

- Gómez de Regil L., Estrella-Castillo D (2015) Burnout: una revisión breve. *Revista Ciencia y Humanismo en la Salud.*, Vol. 2, No 3, pp. 116-122. 6.
- Guerrero, E. y Rubio, J. C. (2008). Fuentes de estrés y Síndrome de "Burnout" en orientadores de instituto de enseñanza secundaria. *Revista de Educación*, 347, 229-254.
- Khoo, E; y otros. (2017). El agotamiento emocional está asociado con factores estresantes relacionados con el trabajo: Estudio multicéntrico y transversal en hospitales públicos de Malasia. *Archivos argentinos de pediatría*, 115(3), 212.
- López, J; Montenegro, V; Sánchez, T; Martínez, M; y Rodríguez, L. (2016). Importancia de la vocación profesional en la incidencia del síndrome de Burnout en el personal sanitario REIDOCREA | Monográfico de Psicología y Salud | Artículo 8. Páginas 49-53.
- Lorenz, R; y Brito, G. (2014). El ambiente de la práctica profesional y el síndrome de burnout en enfermeros en la atención básica *Rev. Latino-Am. Enfermagem nov.-dic.* 22(6):926-33.
- Maslach, C; y Jackson, E. (1986). *Maslach burnout inventory manual* (2nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Maslach C, Schaufeli W, Leiter M (2001) *Annual Review of Psychology* 52:1, 397-422
- Meneghini, F; Paz, A; Lautert, L. (2011). Fatores ocupacionais associados aos componentes da síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem. *Texto Contexto—Enferm.* 20(2):225-33.
- Olvera, R; Téllez, C; y González, A. (2016). Prevalencia de Burnout en trabajadores de un centro de salud ATEN FAM ;22(2).
- Puialto Durán, MJ., *Antolín Rodríguez, R., **Moure Fernández, L (2006) Prevalencia del síndrome del quemado y estudio de factores relacionados en las enfermeras del Chuvi (Complejo Hospitalario Universitario de Vigo). *Rev de Enfermería Global Vol 8 ; 1-18*
- Ramírez, R; Otero, P; Blanco, V; Ontaneda, P; Díaz, O; y Vázquez, L. (2017) Prevalence and correlates of burnout in health professionals in Ecuador *Compr Psychiatry.* Apr;82:73-83.
- Rendón Montoya, Militza Saraí, Peralta Peña, Sandra Lidia, Hernández Villa, Eva Angelina, Hernández, Reyna Isabel, Vargas, María Rubi, & Favela Ocaño, María Alejandra. (2020). Síndrome de burnout en el personal de enfermería de unidades de cuidado crítico y de hospitalización. *Enfermería Global*, 19(59), 479-506. Epub 10 de agosto de 2020. <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.398221>
- Salillas R. (2017) Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería en el ámbito hospitalario: un estudio descriptivo. *Revista Enfermería del Trabajo*; 7; 3: 65-69
- Vargas, C; Cañadas, G; Aguayo, R; y Fernández, R. (2014) Which occupational risk factors are associated with burnout in nursing? A meta-analytic study *International Journal of Clinical and Health Psychology* 14, 28–38.
- Yuguero, O; Marsal, J; Buti, M; Esquerda, M; y Soler, J. (2017). Descriptive study of association between quality of care and empathy and burnout in primary care. *BMC Medical Ethics* 18:54 DOI 10.1186/s12910-017-0214-9.